

TEMA: TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Alt Tema: Küresel Eğitim Trendleri ile Maarif Modelinin Uyumu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Vatandaşlık Eğitimi Üzerine İncelenmesi

Emine EREN¹, Mustafa EREN²

1 Millî Eğitim Bakanlığı, emine_kavas@yahoo.com. ORCID: 0009-0008-8473-1199

2 Millî Eğitim Bakanlığı, 812441002@ogr.uludag.edu.tr. ORCID: 0000-0002-6277-6299

Öz

Bu araştırmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) vatandaşlık eğitimi bağlamında sunduğu yaklaşım incelenmiştir. Araştırmanın amacı, TYMM'nin değer temelli eğitim anlayışının vatandaşlık eğitimi üzerindeki yansımalarını ortaya koymaktır. Araştırma, nitel desende yapılandırılmış ve tematik içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasında (MEB, 2024b) yer alan resmî belgeler, öğretim programları, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli bu çalışma bağlamında incelenmiştir. Bulgular, modelin vatandaşlık eğitimi erdem-değer-eylem çerçevesine dayalı bütüncül bir yapıda ele aldığını göstermektedir. Vatandaşlık okuryazarlığı; dijital, kültürel ve sosyal-duygusal becerilerle desteklenmekte, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle yapılandırılmaktadır. Modelde süreç temelli ölçme ve değerlendirme, topluma hizmet uygulamaları ve disiplinler arası bütünleşme ön plandadır. Sonuç olarak TYMM, çağın ihtiyaçlarına yanıt veren, katılımcı ve sorumluluk temelli bir vatandaşlık eğitimi yaklaşımı sunmakta; bireyin aktif, duyarlı ve değerlerle bütünleşmiş bir yurttaş olarak yetişmesini hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, vatandaşlık eğitimi, milli eğitim, değerler eğitimi

An Examination of the Turkey Century Maarif Model on Citizenship Education The Alignment of the Maarif Model with Global Education Trends

Abstract

This research examines the approach of the Türkiye Yüzyılı Maarif Model (TYMM) in the context of citizenship education. The aim of the study is to explore how TYMM's value-based educational framework is reflected in the structure and implementation of citizenship education. Designed as a qualitative study, the research employs thematic content analysis. In this context, official documents, curriculum, skills framework, virtue-value-action model published on the Ministry of National Education's website (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024b), were examined in the context of this study. Findings reveal that citizenship education in TYMM is constructed through a holistic model grounded in the virtue-value-action framework. Citizenship literacy is integrated with digital, cultural, and socio-emotional competencies, and supported by student-centered instructional strategies. The model emphasizes process-based assessment, community engagement practices, and interdisciplinary learning. Overall, the research concludes that TYMM presents a participatory and responsibility-oriented perspective on citizenship education, aiming to cultivate individuals who are active, ethically grounded, and socially responsible citizens in line with contemporary educational needs.

Keywords: Turkey Century Maarif Model, citizenship education, national education, values education

Giriş

Günümüzde teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümler, bireylerin ihtiyaçlarını ve eğitime yönelik beklentilerini deęiřtirmiřtir. Bilgiye eriřimin kolaylařması, yalnızca akademik başarı odaklı anlayıřların yetersizlięini ortaya koymuřtur (Yurdakal, 2023; Yurdakal, 2024; Akpınar ve Köksalan, 2024). Bu bağlamda 21. yüzyıl dinamikleri, etik, vatandaşlık ve evrensel becerileri kapsayan yeni modellerin önemini ortaya koymuřtur (Arslan, Kızılay ve Hamalosmanoęlu, 2022; Eker ve Kurum, 2021; Türkben ve Arat, 2024).

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), bu dönüşüme yanıt olarak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleřmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF]) iř birlięiyle geliřtirilmiřtir (Akpınar, Özer, Oral ve Köksalan, 2024). İlk olarak K12 Beceriler Çerçevesi olarak tasarlanan ve daha sonra TYMM adını alan model, bireylerin biliřsel, duyuřsal ve sosyal geliřimini desteklemeyi; bilgi aktaran deęil, deęer üreten ve sorumluluk sahibi bireyler yetiřtirmeyi hedeflemektedir (MEB, 2024a). Vatandaşlık eğitimi, modelin merkezinde yer alarak bireylerin deęer temelli ve aktif yurttařlar olmasını amaçlamaktadır.

Vatandaşlık, bireyin devletle olan hukuki ve siyasal baęını; hak, görev ve sorumluluklarını kapsayan bir statü olarak tanımlanabilir (Tawil, 2013; Çiftçi, 2022). Dijitalleřme ve küreselleřme, bu tanımları karmařıklařtırarak bilgi, beceri ve deęer temelli vatandaşlık eğitimin gereklilięini artırmıřtır (Marshall, 1950; Kuş, 2024). TYMM, bu gereklilięe yanıt olarak hak ve sorumluluk dengesi üzerine kurulu bir yurttař profili sunmaktadır (Kerr, 2003; MEB, 2024a; Torney-Purta, 2002). Modelde demokrasi, medya okuryazarlıęı, eleřtirel düşünme ve çeřitlilikle bir arada yařama becerileri ön plana çıkarılmakta; tartıřmalar, projeler, rol canlandırmaları ve topluma hizmet gibi öğrenme yöntemleri desteklenmektedir. Dijital vatandaşlık, bireylerin çevrimiçi ortamda hak ve sorumluluklarının farkına varmasını saęlamaktadır.

TYMM, vatandaşlık eğitimi perspektifinden bakıldıęında sunduęu içerik, yöntem ve öğrenme çıktıları düzeyinde kapsamlı bir model sunmaktadır.

Arařtırmanın Amacı

Bu arařtırmanın amacı, TYMM çerçevesinde řekillenen eğitim anlayıřının vatandaşlık eğitimi üzerindeki yansımalarını incelemektir. 2024'te MEB tarafından sunulan bu modelin, bireyi millî ve evrensel deęerlerle donatma hedefi doęrultusunda, vatandaşlık eğitiminin içerik, yöntem ve öğrenme çıktıları deęerlendirilmiřtir. Bu bağlamda çalıřma, TYMM'nin vatandaşlık eğitimi yaklařımını bütüncül, deęer temelli ve çağın gerekliliklerine duyarlı bir yapı içinde nasıl kurguladıęını ortaya koymasından önem taşımaktadır.

Bu bağlamda arařtırmanın temel problem cümlesi řu řekildedir: TYMM, bireylerin hak ve sorumluluk bilinci, demokratik katılım, adalet, toplumsal barıř ve çevre duyarlılıęı gibi temel vatandaşlık kavramlarıyla nasıl bir iliřki içerisindedir? Bu çerçevede, arařtırmada ařaęıdaki alt problemlere yanıt aranmıřtır.

- TYMM'de vatandaşlık eğitimi hangi temel deęerler ve erdemler üzerine inřa edilmiřtir?
- TYMM'de vatandaşlık okuryazarlıęı hangi becerilerle ve süreç bileřenleriyle iliřkilendirilmiřtir?

- TYMM'de vatanseverlik değeri hangi davranışlarla somutlaştırılmış ve hangi öğretim yöntemleriyle desteklenmiştir?
- TYMM, öğrenci merkezli vatandaşlık eğitimi yaklaşımını nasıl yapılandırmıştır?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden tematik içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Tematik içerik analizi, belirli bir olgunun sistematik, açık ve tekrarlanabilir biçimde anlamlandırılmasını sağlayan, metinlerin belirli temalar çerçevesinde kodlanmasına dayandırılmış bir analiz türüdür (Braun & Clarke, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2022). Araştırmada, TYMM kapsamında vatandaşlık eğitiminin nasıl yapılandırıldığı, modelin metinsel verileri olan raporlar, programlar, kılavuzlar doğrultusunda çözümlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, veriler önceden belirlenen ana temalar ve alt temalar altında sistematik biçimde incelenmiş, bulgular yorumlayıcı bir bakış açısıyla sunulmuştur.

Çalışma Grubu / Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, MEB tarafından yayımlanan TYMM'ye ilişkin dokümanlar oluşturmaktadır. Bu evren içerisinde, araştırmanın amacı doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirli belgeler seçilmiştir. Bu kapsamda incelenen temel dokümanlar şunlardır:

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni (Millî Eğitim Bakanlığı, 2024a)
- TYMM Beceri Çerçevesi ve Öğrenme Çıktıları Çerçevesi (Millî Eğitim Bakanlığı, 2024b)
- Değerler Eğitimi Yönergesi (Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2019)

Bu belgeler, vatandaşlık eğitimiyle ilgili içeriği barındırma, TYMM'nin değer, beceri ve öğretim yaklaşımlarını temsil etme ölçütleri temel alınarak seçilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Veri kaynağı olarak da 2024'te yayımlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni seçilmiştir. Doküman incelemesi, belirli bir amaca göre yazılı kaynakların sistemli biçimde incelenmesini kapsar ve doğrudan gözlem ya da görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda sıkça tercih edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2022). Dokümanlar, öncelikle erişilebilirlik ve içerik bütünlüğü açısından değerlendirilmiş; ardından araştırma soruları doğrultusunda sistematik biçimde taranmıştır. Veriler, dijital ortamlardan erişilen güncel MEB yayınlarından alınmış ve içerik, tarih ve özgünlük açısından kontrol edilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Araştırmalarda geçerlik ve güvenirliliğin sağlanması süreci çalışmanın kalitesini belirleyen önemli unsurlardır (Başkale, 2016; Golafshani, 2003; Punch, 2005). Araştırmada geçerlik ve güvenirliliğin sağlanabilmesinde iç geçerliliğin oluşturulması için analiz sürecinde temaların araştırma amacıyla tutarlılığı gözetilmiş; yorumlarda araştırmacı önyargısından kaçınmak

amacıyla da doğrudan ifadeler yerine genellemeler kullanılmıştır. Kodlama işlemlerinin uzman görüşüyle kontrol edilmesi ve temalar arası karşılaştırmalı analiz yapılması süreci de güvenirliliğin sağlanabilmesi amacıyla yapılmıştır. Kodlar ve temalar bağımsız bir alan uzmanıyla karşılaştırılarak kontrol edilmiştir (Miles & Huberman, 1994). Ayrıca, veri ve kaynak çeşitliliği gözetilerek belgeler arası doğrulama yapılmaya çalışılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde, Braun & Clarke'ın (2006) tematik analiz süreci takip edilmiş ve aşağıdaki adımlar uygulanmıştır:

- Belgeler incelenerek veriler okunmuş ve bir ön izlenim oluşturulmuştur.
- Metin içerisindeki ifadeler açık bir şekilde kodlanmıştır.
- Kodlar benzerlik ve kavramsal yakınlığa göre temalar oluşturulmuştur.
- Temalar arasında anlamlı bütünlük sağlanması için temalar gözden geçirilmiştir.
- Temalara açıklayıcı başlıklar verilmiş, her bir tema altında yer alan bulgular tanımlanmıştır.
- Bulgular, ilgili tablolar, şekiller ve yorumlarla desteklenerek raporlanmıştır.

Elde edilen temalar, araştırmanın alt problemleriyle ilişkilendirilerek *Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi*, *Beceriler Çerçevesi*, *Bütünleşik Beceriler ve Süreç Bileşenleri*, *Bütüncül Eğitim Yaklaşımları*, *Erdemlerin yöntem açısından incelenmesi*, *Öğrenci Merkezli Vatandaşlık Eğitimi* gibi üst başlıklar altında raporlaştırılmıştır. Verilerin analizinde de betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel içerik analizi, verilerin önceden belirlenen temalara göre düzenlenmesi ve bu çerçevede yorumlanması şeklinde tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2022). Bu çalışmada da modelin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, toplumsal adalet, katılımcı yurttaşlık ve çevresel sürdürülebilirlik gibi vatandaşlık ilkelerine yönelik içerikleri bu yöntemle analiz edilmiştir. Bu çalışmada da modelin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, toplumsal adalet ve katılımcı yurttaşlık gibi vatandaşlık ilkelerine yönelik içerikleri bu yöntemle analiz edilmiştir.

Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda TYMM vatandaşlık eğitiminin nasıl yapılandırıldığına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, modelin temelini oluşturan erdem-değer-eylem yaklaşımı, vatandaşlık okuryazarlığı bileşenleri, beceri ve öğrenme çıktıları çerçevesi ile öğrenci merkezli öğrenme ilkeleri bağlamında tematik olarak sunulmuştur.

1. Vatandaşlık Eğitiminin Temel Değer ve Erdemler Üzerine İncelenmesine Yönelik Bulgular:

Tablo 1, TYMM' de bireysel, toplumsal ve çevresel düzeylerde yapılandırılan erdem, değer ve eylem kategorilerine ilişkin genel çerçeveyi sunmaktadır.

Tablo 1*TYMM’de Yer Verilen Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi*

ERDEM-DEĞER-EYLEM ÇERÇEVESİ			
Saygı, Sorumluluk, Adalet	Huzurlu İnsan	Huzurlu Aile ve Toplum	Yaşanabilir Çevre
	Çalışkanlık	Aile Bütünlüğü	Duyarlılık
	Mahremiyet	Dostluk	Estetik
	Mütevazılık	Dürüstlük	Merhamet
	Sabır	Özgürlük	Temizlik
	Sağlıklı Yaşam	Sevgi	
	Tasarruf	Vatanseverlik Yardıms severlik	

Tablo 1 incelendiğinde; saygı, sorumluluk, adalet, vatanseverlik, yardıms severlik, dürüstlük, özgürlük, estetik, tasarruf gibi değerler TYMM’nin vatandaşlık yaklaşımının temel yapı taşları olarak öne çıkmaktadır. Bu yapı, bireysel gelişimi toplumsal sorumlulukla bütünleştirmekte; ahlaki değerlerin davranışa dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Tablo 2, TYMM’de yer alan kavramsal, temel ve bütünleşik beceriler ile okuryazarlık türlerini sınıflandırarak modelin beceri temelli yapısını özetlemektedir.

Tablo 2*TYMM’de Yer Verilen Beceriler Çerçevesi*

BECERİLER ÇERÇEVESİ	
Kavramsal Beceriler	Temel Beceriler Bütünleşik Beceriler Üst Düzey Düşünme Becerileri
Alan Becerileri	Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sanat Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Din Eğitimi ve Öğretimi Yabancı Dil
Eğilimler	Benlik Eğilimleri Sosyal Eğilimler Entelektüel Eğilimler

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	Benlik Becerileri Sosyal Yaşam Becerileri Ortak/Birleşik Beceriler
Okuryazarlık Becerileri	Bilgi Dijital Finansal Görsel Kültür Vatandaşlık Veri Sürdürülebilirlik Sanat

Tablo 2’de yer alan Beceriler Çerçevesi’nin, TYMM’nin bütüncül yapısını ortaya koyduğu düşünölmektedir. Bu çerçevede vatandaşlık okuryazarlığı, bilgi, dijital, finansal, kültür, sanat ve sürdürülebilirlik gibi diğer okuryazarlık türleriyle birlikte yer almakta ve disiplinler arası bir anlayışla ele alınmaktadır. Bu yapının, vatandaşlık eğitiminin sadece teorik anlamda sınırlandırılmayıp, tüm eğitim alanlarına yayılmasını hedeflediği böylelikle bireylerin bilgi, tutum ve davranış boyutlarında gelişimini destekleyebileceği düşünölmektedir. Model çerçevesinde bu anlayış, öğrencilerin toplumsal sorumluluk, duyarlılık ve katılım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Vatandaşlık Okuryazarlığının Beceri ve Süreç Bileşenleriyle İlişkilendirilmesine Yönelik Bulgular:

Tablo 3’te, vatandaşlık okuryazarlığı başlığı altında tanımlanan bütünleşik beceriler ile bu becerilere karşılık gelen süreç bileşenleri detaylandırılmıştır.

Tablo 3

Vatandaşlık Okuryazarlığının Bütünleşik Beceriler ve Süreç Bileşenleri Açısından İncelenmesi

OB6. VATANDAŞLIK OKURYAZARLIĞI	
BÜTÜNLEŞİK BECERİLER	SÜREÇ BİLEŞENLERİ
OB6.1. Vatandaşlığı Anlama	OB6.1.SB1. Devlet ve fert kavramlarını tanımak OB6.1.SB2. Devlet organlarını ve devlet kurumlarını tanımak OB6.1.SB3. Toplumsal kuralların farkına varmak OB6.1.SB4. Farklılıklara saygı duymak

OB6.2. Vatandaşlık Hak ve Sorumluluklarını Sorgulama	OB6.2.SB1. Temel hak ve sorumlulukları tanımlamak OB6.2.SB2. Temel hak ve sorumluluklarla ilgili sorular sormak OB6.2.SB3. Temel hak ve sorumlulukları hakkında bilgi toplamak OB6.2.SB4. Toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek OB6.2.SB5. Toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapmak
OB6.3. Vatandaşlık Hak ve Sorumluluklarını Kullanma	OB6.3.SB1. Hak ve sorumlulukların farkına varmak OB6.3.SB2. Hak ve sorumluluklarını yerine getirmek OB6.3.SB3. Gönüllü faaliyetlere katılmak
OB6.4. Hak Arama	OB6.4.SB1. Başvuru yollarını tanımak OB6.4.SB2. Başvuru yollarını kullanmak

Tablo 3'te modelde yer verilen Vatandaşlık Okuryazarlığı bileşeni; dört ana bütünleşik beceri ve bu becerilere ait süreç bileşenleriyle tanımlanmıştır. Bu süreçlerin, öğrencilerin toplumsal düzeni, devlet kurumlarını, haklarını ve görevlerini tanımalarını; gönüllülük ve başvuru yollarını öğrenerek etkin yurttaş olmalarını sağlayacağı düşünülmektedir. Tanımlanan tüm bu süreçlerin eleştirel düşünme, değerlendirme, bilgi toplama ve analiz gibi becerilerle desteklenebilen çok boyutlu bir yapı olduğu söylenebilir.

3. Vatandaşlık Değerinin Davranışlarla Somutlaştırılmasına ve Kullanılabilecek Öğretim Yöntemlerine İlişkin Bulgular:

Tablo 4, TYMM'de tanımlanan erdemlerin hangi değerlere karşılık geldiğini, bu değerlerin somut eylemlerle nasıl ilişkilendirildiğini ve uygulamada hangi öğretim yöntemlerinin önerildiğini göstermektedir.

Tablo 4

Erdemlerin, Değer, Eylem ve Yaklaşım-Yöntem Açısından İncelenmesi

		ERDEM	
DEĞER		EYLEM	YAKLAŞIM-YÖNTEM
D-19. VATANSEVERLİK	Millî, manevi, insani, kültürel değerleri ve ülke varlıklarını korumayı, sevmeyi ve onlara saygı duymayı; bağımsızlığa önem vermeyi, ülkesi için sorumluluk almayı kapsar.	D19.1. Millî bilinç sahibi olmak D19.2. Millî kimliğini tanımak D19.4. Bağımsızlığı korumak D19.3. Ülke varlıklarına sahip çıkmak	Değer Telkini Davranış değiştirme Gözlem yoluyla öğrenme Değer belirginleştirme Değer analizi yaklaşımı Ahlaki muhakeme/ikilem Eylem öğrenme

			Karakter eğitimi Tartışma Soru cevap Rol oynama Drama Örnek olay Gezi gözlem İş birlikli öğrenme Yaparak yaşayarak öğrenme Eğitsel oyun Görsel, film yorumlama Proje tabanlı öğrenme
--	--	--	--

Tablo 4'te ele alınan Vatanseverlik Değeri, bireyin günlük yaşamına yansıtılabileceği somut davranışlarla yapılandırılarak millî bilinç sahibi olmak, millî kimliğini tanımak, ülke varlıklarına sahip çıkmak, bağımsızlığı korumak olmak üzere dört temel davranışla tanımlanmıştır. Bu değer, birçok aktif ve öğrenci merkezli yöntemle desteklenebileceği ve bu yöntemler aracılığıyla da öğrencilerin, vatanseverlik değerini yalnızca teorik olarak değil, somut davranışlarla yaşamlarında uygulama fırsatı bulabileceği söylenebilir.

4. Öğrenci Merkezli Vatandaşlık Eğitiminin Yapılandırılmasına İlişkin Bulgular:

Tablo 5, öğrenci merkezli vatandaşlık eğitimi anlayışına dair TYMM kapsamında öne çıkan tematik alanları ve bu alanlara ilişkin açıklamaları sistematik biçimde sunmaktadır.

Tablo 5

TYMM'de Öğrenci Merkezli Vatandaşlık Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Tematik Kodlama Tablosu

Tema	Alt tema	Açıklama
Öğrenci Merkezlilik	Bireysel İlgi ve Yetenek Odaklılık Etkin Katılım ve Etkileşim	Öğretim süreci öğrencinin bireysel özelliklerine göre yapılandırılır. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı ve çevresiyle etkileşim temel alınır.

Ölçme-Değerlendirme	Süreç ve Durum Temelli Değerlendirme Gözleme Dayalı Değerlendirme	Süreç odaklı, nesnel ve gözlemlenebilir değerlendirme biçimleri kullanılır. Öğrenci gelişimi davranışsal olarak da gözlemlenir.
Dil İfade becerileri	Türkçenin Etkili ve Doğru Kullanımı	Vatandaşlık okuryazarlığı ve demokratik katılım için temel ifade becerilerine vurgu yapılır.
Disiplinler Arası Yaklaşım	Sosyal-Duygusal Öğrenme ile Bütünleşme Alan Becerileri ile Entegrasyon	Vatandaşlık eğitimi duyuşsal boyutla desteklenir. Bilgi + değer + beceri bütünlüğü vurgulanır.
Erdem-Değer-Eylem Yaklaşımı	Değer Aktarımı ve Davranışa Dönüşüm Tüm Derslerde Temel Bileşen	Değerler eğitimi soyut değil, eyleme dönüşen bir yapıdadır. Değer eğitimi, yalnızca sosyal bilgilerde değil, tüm disiplinlerde yer alır.
Toplumsal Sorumluluk	Okul Dışı Etkinliklerle Sorumluluk Kazanımı	Toplum hizmeti, aktif yurttaşlık, gönüllülük gibi uygulamalı öğrenmeler teşvik edilir.
Dijital ve Yaşam Becerileri	Dijital Yetkinlik ve Teknoloji Okuryazarlığı Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri	Vatandaşlık okuryazarlığına dijital alanlar da entegre edilir. Sürekli öğrenmeye açık yurttaş profili hedeflenir.

Tablo 5, TYMM'nin öğrenci merkezli yapısını tematik biçimde özetlemektedir. Bu yapı bireysel ilgi ve yetenek odaklılık, aktif katılım ve çevreyle etkileşim, süreç temelli, gözleme dayalı ölçme-değerlendirme, Türkçenin doğru kullanımı ve ifade becerileri, alan ve sosyal-duygusal becerilerin uygulanması gibi unsurlarla şekillendirilmektedir. Bu tematik yapının, her öğrencinin kendi gelişim süreci içinde değerlendirilmesini ve böylece değerler eğitiminde öznel katılımı mümkün kılabilceği düşünülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

TYMM, vatandaşlık eğitimi yalnızca bilgi aktarımına dayanmamakta; erdem, değer ve eylem bütünlüğü içinde yapılandırılmış, karakter temelli bir yaklaşımla sunulmaktadır. Bu yapı, öğrencilerin toplumsal yaşamla bütünleşmesini ve aktif yurttaşlık rollerini benimsemelerini hedeflemektedir (Cender, 2024). TYMM'nin merkezinde yer alan Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi, etik duyarlılığa sahip, sorumluluk sahibi ve demokratik katılım sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayış, vatandaşlık eğitiminin uyum, toplumsal bütünleşme ve katılımçılık rollerini öne çıkaran uluslararası yaklaşımlarla örtüşmektedir (Banks, 2008; Kerr, 2003). Karataş (2024) yaptığı çalışmada da benzer şekilde eğitsel hedeflerin belirlenmesinde öğrencilerin çok yönlü becerilerinin geliştirilmesine dikkat çekerek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde öğrenme ortamlarının ve programların önemine dikkat çekmiştir.

Modelde vatandaşlık okuryazarlığı, yalnızca sosyal bilgiler dersiyle sınırlandırılmamış; Beceriler Çerçevesi kapsamında tüm disiplinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir yapı içinde sunulmuştur (MEB, 2024a). Bu yapı, bilgi, tutum ve davranışı bir arada geliştirmeye yönelik çağdaş değerler eğitimi yaklaşımlarıyla uyumludur (Veugelers & Groot, 2019; Yıldırım ve Çalışkan, 2024). Vatandaşlığı, bireyin sosyal, kültürel ve dijital alanlardaki rollerini tanıma ve bu rolleri sorumluluk bilinciyle yerine getirme süreci olarak tanımlayan alanyazındaki diğer çalışmalar, eğitimin çok boyutlu doğasını vurgulamaktadır (Hoskins & Mascherini, 2009; Kuş, 2024).

TYMM'de, Vatandaşlığı Anlama, Hak ve Sorumlulukları Sorgulama ve Kullanma gibi alt bileşenler aracılığıyla bireylerin yalnızca yurttaşlık bilgisi edinmeleri değil; aynı zamanda toplumsal yapıyı sorgulayan, haklarını kullanan ve gönüllülük yoluyla katkı sunan aktif bireyler olmaları hedeflenmiştir (Torney-Purta, 2002). Bu yapı, yurttaşlık eğitiminin bilişsel, duyuşsal ve eylemsel boyutlarını bütünleştirerek, demokratik yaşamla ilişkili becerilerin gelişimini desteklemektedir.

Model, bireysel farklılıklara duyarlı, öğrenci merkezli ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemekte; sosyal-duygusal öğrenme, dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme gibi becerilerle desteklenmiş çağdaş bir yurttaş profili sunmaktadır. Benzer şekilde Ülçay (2024) yaptığı çalışmada TYMM programında öğrenci merkezli anlayışın önemine dikkat çekmiş, öğrencilerin çok yönlü problem çözmelerine odaklandığının altını çizmiştir. Süreç temelli ölçme-değerlendirme uygulamaları ise bireysel öğrenme farklılıklarını görünür kılarak, değer odaklı eğitim anlayışının izlenebilirliğini sağlamaktadır (OECD, 2018). Böylece TYMM, demokratik bilinç, toplumsal katılım ve dijital yurttaşlık yönüyle hem ulusal hem de evrensel değerler eğitimi standartlarına uygun bir model olarak değerlendirilebilir.

Öneriler

TYMM'nin Erdem-Değer-Eylem yapısının etkili uygulanabilmesi için öğretmen eğitim programlarına değer eğitimi, sosyal-duygusal öğrenme ve disiplinler arası bağlantı kurma becerileri eklenebilir. Vatandaşlık öğrenme çıktıları, öğrencilerin günlük yaşantılarında gözlemlenebilir davranışlarla desteklenebilir ve bu davranışlar eğitim ortamlarında teşvik edilebilir.

Vatandaşlık okuryazarlığının ders içeriklerinde uygulanabilmesi için öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri geliştirilerek; proje tabanlı öğrenme ve disiplinler arası uygulama örneklerine programlarda yer verilebilir. Öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarını geliştirebilecek sosyal sorumluluk projeleri teşvik edilebilir.

Eylem temelli vatandaşlık eğitiminin güçlendirilmesi için hak temelli atölyeler, demokratik uygulamalar ve gönüllülük projeleri düzenlenebilir. Hizmet içi eğitimlerde vatandaşlık okuryazarlığının uygulamalı yönüne ve etkileşimli öğretim stratejilerine odaklanılabilir.

Değerlerin davranışa dönüşmesi amacıyla davranış gözlem formları, portfolyolar ve yaşamla ilişkili rubrikler kullanılabilir; değer kodları okul etkinliklerinde rehber alınabilir ve öğretmenlere bu kodların kullanımı konusunda özel eğitimler sunulabilir.

Öğrenci merkezli vatandaşlık eğitimi anlayışını desteklemek için disiplinler arası projeler geliştirilebilir, sosyal-duygusal öğrenmeyi destekleyen drama ve tartışma etkinlikleri yaygınlaştırılabilir; bireyselleştirilmiş ölçme araçlarına yer verilebilir ve dijital yurttaşlık içerikleri okul dışı öğrenme ortamlarıyla pekiştirilebilir.

Kaynakça

- Akpınar, B., Özer, B., Oral, B., ve Köksalan, B. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin program geliştirme ve felsefi düzlemden analizi. *Ekev Akademi Dergisi*, (99), 59-73. <https://doi.org/10.17753/sosekev.1489135>
- Akpınar, B., ve Köksalan, B. (2024). Eğitimde maarif ve müfredat yenileme ihtiyacı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerinden teorik bir analiz. *Journal of History School*, 17(LXVIII), 27-48. <https://doi.org/10.29228/joh.74735>
- Arslan, G. B., Kızılay, E. ve Hamalosmanoğlu, M. (2022). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. *Anadolu University Journal of Education Faculty*, 6(1), 39-55 <https://doi.org/10.34056/aujef.976627>
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cender, G. (2024). Türkiye’de 2002-2023 yılları arasında vatandaşlık eğitimi ve demokrasi eğitimi alanlarında yapılan çalışmaların analizi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 14(Özel Sayı), 221-232. <https://doi.org/10.24315/tred.1393449>
- Çiftçi, R. (2022). 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de vatandaşlık eğitimi ve öğretimi alanında yapılmış yüksek lisans tez çalışmalarının konu alanı ve metodolojik olarak incelenmesi. [Yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

- Eker, C. ve Kurum, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri açısından hayat bilgisi dersi öğretim programının değerlendirilmesi. *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 7(46), 1211- 1221. <https://doi.org/10.31576/smryj.908>
- Golafshani N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The qualitative report*. 2003;8(4):597-606. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1786>
- Hoskins, B., & Mascherini, M. (2009). Measuring active citizenship through the development of a composite indicator. *Social Indicators Research*, 90(3), 459-488. <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9271-2>
- Karataş, İ. H. (2024). Türkiye yüzyılı maarif modeli hakkında. *Alanyazın*, 5(1), 6-11.
- Kerr, D. (2003). *Citizenship: Local, national and international*. In A. Lockyer, B. Crick, & J. Annette (Eds.), *Education for Democratic Citizenship* (pp. 11-27). RoutledgeFalmer.
- Kuş, Z. (2024). Teachers and Parents Perspectives on Citizenship Education in Turkey: Consensus and Disagreements. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19 (2). <https://doi.org/10.1177/17461979241240451>
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.
- Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2019). 19. Millî Eğitim Şurası kararları [PDF]. MillîEğitimBakanlığı.https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/10095332_19_sura.pdf
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024a). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metni*. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024b). *TYMM: Beceri Çerçevesi ve Öğrenme Çıktıları* [Web sayfası]. <https://tymm.meb.gov.tr/ogrenme-ciktisi-cercevesi>
- OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
- Punch K.F. (2005). *Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar*. Siyasal Kitabevi.
- Tawil, S.(2013). *Education for global citizenship: a framework for discussion*, (ERF Working Paper No. 7) UNESCO.
- Torney-Purta, J. (2002). The school's role in developing civic engagement: A study of adolescents in twenty-eight countries. *Applied Developmental Science*, 6(4), 203-212. https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0604_7
- Türkben, T., ve Arat, K. B. (2024). Türkçe öğretiminde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında dijital öyküleme araçlarının kullanımına yönelik uygulama örnekleri. *Asya Studies*, 8(28), 33-50. <https://doi.org/10.31455/asya.1435351>

- Ülçay, O. (2024). Türkiye yüzyılı maarif modeli değerlendirmesi. *Ulusal Eğitim Toplum ve Dünya Dergisi*, 1(2), 70-75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11097248>
- Veugelers, W., & Groot, I. (2019). *Theory and practice of citizenship education*. In Veugelers, W. (Ed.), *Education for democratic intercultural citizenship* (pp. 13-30). Brill Sense.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2022). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (13. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, Y., ve Çalışkan, A. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 21. yüzyıl insan profili açısından değerlendirilmesi. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(26), 204-220. <https://doi.org/10.55605/ejedus.1548121>
- Yurdakal, İ. H. (2023). Dijital çağda dijital farkındalık: Eğitimde dijital dönüşüme ilişkin farkındalık ölçeği (DFÖ): *Geçerlik ve güvenilirlik çalışması*. *Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi (SÖAD)*, 3(2), 138-157.
- Yurdakal, İ. H. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: 2024 ilkökul Türkçe dersi öğretim programının (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) incelenmesi. *Temel Eğitim*, 6(24), 76-88. <https://doi.org/10.52105/temelegitim>.